

Ustaların, Üstadların Saz-Bağlama Çalmayı ve Ney “Ney” enstrümanı (Nây-ı Şerîf) Üflemeyi Öğrenme ve Öğretme Teknikleri ile Metodolojisi

*(Techniques and Methodology of Masters and Experts in Learning
and Teaching Saz-Baglama Playing and Ney “Ney” Instrument
(Nây-ı Şerîf) Blowing-Playing)*

Emin Taner ELMAS^{*1}

^{*1} Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye,
Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi,
Türkiye,

Iğdır Üniversitesi, 76000

Iğdır – TÜRKİYE

^{*1}ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

Özet

Usta olma yolunda müziği sadece bir hobi, uğraşı gibi değil de hayatımızın içine tamamen yerleştirecek biçimde ele almak gerekir. Saz çalmak için yalnızca özel bir boş vakit arayışı yerine onu hayatımızın bir parçası gibi görmek, fiziksel olarak saz ile uğraşmadığımız durumlarda zihnimizde saz çalma yöntemi geliştirmek, müsait olduğumuz her vakitte

parmak egzersizlerimizi enstrüman olmadan da yapmaya çalışmak, parmaklarımızı, elimizi, kolumuzu hareket ettirmek çok fayda sağlayacaktır. Ve sürekli zihnimizde musiki ile uğraşarak onu hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdiğimizde özel vakit arayışımızın da azaldığı görülecektir ki bu durumda zaman bulamama gibi bir sorun ortadan kalkmış olur. Hem de böylelikle bir musikişinas (müzik ile uğraşan, müziksever) kişi haline geliriz. Musiki ile bu denli hemhal olmak bize sadece müzikal anlamda gelişim sağlamaz, aynı zamanda ciddi bir kültürel birikim, duygu ve düşünce zenginliği ile birlikte iyi ve olgun insan (insân-ı kâmil), kaliteli ve doğru insan (mürşid-i kâmil) olma yolunda bunun sosyal hayattaki tutum ve davranışlarımıza olumlu yansımalarını da beraberinde getirecektir. Olgun insan olabilmek ele geçirmeyi reddetmek ile başlar.

“Ney” bir yol, “Neyzenlik” ise bir yolculuktur, sabır, şükür ve seyir dolu bir yaşam biçimidir. Bin kamıştan biri Ney olur. Sanatkâr neyzen kişi alçakgönüllü olur, mütevazî yaşar.

İyi bir saz, türkü, şarkı dinleyicisi olmak iyi bir saz icracısı olmak için en önemli gerekliliktir. Ustaların, üstatların saz çalmayı öğrenme ve öğretme teknikleri ile metodolojisinin temelini bu sistematik yaklaşım oluşturur.

Sürekli dinlemek ve musiki konusunda kulak dolgunluğu oluşturmak çok önemlidir. Kulak dolgunluğu ciddi bir birikim haline geldikten sonra saz çalmayı da beraberinde geliştirdiğinizde birçok türküyü, şarkıyı kendi kendinize doğru bir şekilde çıkardığınızı göreceksiniz. Elbette notasyon, notadan çalışmak da beraberinde tatbik edilmeli ve sistematik yaklaşım durumuna eşlik etmelidir. Böylelikle hem doğru seslere bastığınızı hem de yöresel tavır ile beraber hissederek iyi bir saz çalma yöntemi geliştirdiğinizi göreceksiniz.

Hissederek çalıp söylemek öğrenmeyi de hızlandırır. Eğer ki sesimiz şarkı türkü söylemek için çok müsait değilse, sazı çalarken içimizden de sözlerini söylemek son derece faydalı bir uygulamadır.

Şiir, roman gibi edebi eserler okumanın da saz çalmaya, musiki birikimine faydası olur.

Hevesli olmak sazı hevesle çalmak da son derece önemlidir. Büyük ozan üstat merhum Neşet Ertaş'ın söylediği gibi “aşkınan” çalmak; “sazını aşkınan çalıp çığırın yorulmaz” der büyük usta.

Musiki hususunda alaylı, mektepli sınıflandırması yapıldığında, ben de bu noktada birçok saz üstadı gibi alaylı olduğumu söyleyebilirim. Geçmiş yıllarda belki usta çırak ilişkisi ile meşk etmek yeterli bir yöntem olsa da günümüzde temel musiki nazariyatının da bilinmesi gerekiyor ki bu aynı zamanda müzikal eserlerin muhafaza edilebilmesi için de elzemdir, ikisi bir arada olduğunda birbirini destekleyen çok daha iyi bir bütünsel yapı oluşturuyor.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Saz, Bağlama, “Ney” enstrümanı, Nây-ı Şerîf, Neyzen, Perde, Akort, Ses devresi, Oktav, Öğrenme, Öğretme.

Abstract

To become a master, one must approach music not merely as a hobby or pastime, but as an integral part of one's life. Instead of seeking out specific free time to play the instrument, one should view it as a vital part of life. When physical activity is impossible, one should develop a mental playing technique. Practice finger exercises whenever possible, even without an instrument, and engage the fingers, hands, and arms in practice. By constantly engaging with music in our minds and making it an inseparable part of our lives, we will find that our need for dedicated time will decrease, eliminating the problem of lack of time. And in this way, we will become true musicians (music lovers).

Being so deeply immersed in music not only provides us with musical development, but also a significant cultural accumulation, richness of emotions and thoughts, and positive reflections of this on our attitudes and behaviors in social life, leading us towards becoming a good and mature person (insân-ı kâmil), a high-quality and righteous person (mürşid-i kâmil). Becoming a mature person begins with refusing to acquire. The "ney" (a type of flute) is a path, and "ney playing" is a journey, a way of life full of patience, gratitude, and contemplation. One out of a thousand reeds becomes a ney. The skilled ney player is humble and lives modestly.

Being a good listener of folk songs and melodies is the most important requirement for becoming a good saz player. This systematic approach forms the basis of the techniques

and methodologies used by masters and experts in learning and teaching saz playing. Constant listening and developing a good ear for music is crucial. Once this ear training has accumulated significantly, and you develop your saz playing skills accordingly, you will find yourself able to correctly reproduce many folk songs and melodies on your own. Of course, notation and studying from sheet music should also be practiced and accompanied by a systematic approach. In this way, you will see that you are both hitting the correct notes and developing a good saz playing method by feeling the regional style and technique.

Playing and singing with feeling accelerates learning. If our voice isn't very suitable for singing songs and folk tunes, silently singing the lyrics while playing the instrument is an extremely beneficial practice.

Reading literary works such as poetry and novels also contributes to playing the instrument and building musical knowledge. Being enthusiastic and playing the instrument with passion is also extremely important. As the great master poet Neşet Ertaş said, playing "with love"; "He who plays and sings with love never tires," says the great master.

When it comes to the classification of music as either self-taught or formally trained, I can say that, like many instrumentalists, I am self-taught. While in the past, learning through a master-apprentice relationship might have been sufficient, nowadays it is necessary to also know basic music theory, which is also essential for the preservation of musical works. When the two are together, they create a much better, holistic structure that supports each other.

Keywords: Music, Saz, Bağlama, “Ney” instrument, Nây-ı Şerîf, Ney player, Fret, Tuning, Sound circuit, Octave, Learning, Teaching.

“NEY VE NEYZEN”

Kavga değil, sevgi için, gönüller yapmak için;

Neyzenin emeli ulaşmaktır “Aşk”a; ilâhî “Aşk”a,

“Ney” demek “Gönül” demek,

Yoldaşınız gönlünüz olsun,

“Neyzen”, gönül insanıdır,

Bin kamıştan biri “Ney” olur,

Bir musiki vasıtası olmaktan da ötede; fersah fersah fazladır,

Neyzen; Ney’ini vasıta kullanarak akıl ve iyiliği buluşturur,

*“Ney” vicdanlı bir yol, “Neyzenlik” ise ilkeli, felsefî, kültürel
ve ilim dolu bir yolculuktur.*

İnsani değerler ile bezenmiş hoşgörülü;

Sabır, şükür ve seyir dolu bir hayat anlayışıdır.

Sanatkâr Neyzen alçakgönüllü olur, mütevazî yaşar.

Dünyevi hırslarından arınır, erdemli, maneviyatçı ve affedici tabiatlı olur,

Ele geçirmeyi reddetmek en büyük olgunluktur.

Nây-i Şerif üfleyerek;

İnsân-ı kâmil (iyi ve olgun insan)

ve

Mürşid-i kâmil (kaliteli ve doğru insan)

olma yolunda

Sabreyle, Şükreyle, Seyreyle...

SAİR: Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS

Giriş

“Ney” enstrümanı (Nây-ı Şerif) esasen Türk Musikisinin ana yapısını oluşturmaktadır. Musikimizdeki perdeler ve akort sistemi ney enstrümanı temeline dayanmaktadır.

Ney öğrenirken beraberinde Türk Musikisi Nazariyatı da öğrenilir ve bu özellikleri nedeni ile de ney’in diğer enstrümanlardan çok daha farklı bir öneme haiz olduğunu söylemek mümkündür.

Ney yalnızca bir enstrüman olmayıp aynı zamanda bir yaşam felsefesidir, hayata bakış ve anlayışıdır. İnsân-ı kâmil (iyi ve olgun insan) - Mürşid-i kâmil (kaliteli ve doğru insan) olma yolunda ilerlemektir. İnsân-ı kâmil olabilmek ele geçirmeyi reddetmek ile başlar.

“Neyzen”, Ney enstrümanını icra eden yani Ney’i üfleyen kişiye verilen isimdir. “Nayi” ifadesi ile eş anlamlıdır.

Ney enstrümanı icrası için “Ney çalmak” ifadesi yerine “Ney üflemek” kullanılır. Ney son derece hisli ve ruha tesir eden bir ses verir.

Toplu ney icralarında birinci neyzen olarak görev yapan kişiye “Baş neyzen” anlamına gelen “Neyzenbaşı” denir. Neyzenbaşı, en usta, üstâd ve en kıdemli neyzen olmalıdır. Neyzenbaşı tabiri için eskiden “Ser-Neyzen” ya da “Ser-Nayi” ifadeleri de kullanılmıştır.

“Ney” bir yol, “Neyzenlik” ise bir yolculuktur, sabır, şükür ve seyir dolu bir hayat biçimidir. Bin kamıştan biri Ney olur. Sanatkâr Neyzen alçakgönüllü olur, mütevazî yaşar.

Müziğin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de çok eski zamanlardan beri bilinmektedir.

Özellikle “Ney” enstrümanının sesi tamamen doğal tınılara sahip ve insan sesine çok yakın özellikte bir sestir. “Ney” meydana getirdiği ses tınıları ve bu tınıların oluşturduğu frekanslar itibari ile insan sağlığı üzerinde de olumlu faydalar sağlayabilecek yapıdadır. (Ses tınısı tanımı: sesler aynı frekans değerlerine sahip

oldukları halde eğer ses kaynakları farklı ise seslerin farklı olarak algılanmasına “tını” adı verilir. Esasen “tını” için sesler arasındaki renk farkı demek de mümkündür.) Bu noktada fayda sağlaması bakımından tını özellikleri, geniş aralıklı ve zengin içerikli yapısı gereği Türk Musikisi öncelikli olarak değerlendirilmeli ve ele alınmalıdır.

“Tıp ve Müzikoretapi Uygulamalarının İnsan Sağlığı üzerindeki Etkileri” ismi ile yayınladığım bilimsel makalede söz konusu müziğin ve “Ney” enstrümanının insan sağlığı ve dolayısı ile tedavi süreçleri ile etkileşimi, Türk Musikisi Makamları ile beraber değerlendirilerek hem önleyici hem de bir yardımcı – destekleyici tedavi yöntemi biçiminde ortaya konulmuş olup,

bu çalışmanın doktorlar ile birlikte diğer sağlıkçılar için de rehber niteliği taşıması ve hastaların yaşam kalitesini arttırma yönünde destek sağlaması hedeflenmiştir.

“Ney Enstrümanı Nây-ı Şerif’in Doğal Müzikal Sesinin Yardımıyla Alzheimer Hastalığı ve Parkinson Hastalığının Tıbbi Tedavi Yöntemi” isimli diğer bir bilimsel makalede ise başta Alzheimer ve Parkinson olmak üzere nörolojik hastalıkların “Ney” sesi ile tedavisi anlatılmıştır.

Yaklaşık olarak 3 oktavlık ses sahasına sahip olan “Ney” enstrümanında üfleme şiddetine göre birbirinden ayrılan kademeler vardır ki biz kitapta bu kademelere “ses devreleri” adını vereceğiz. Söz konusu ses kademeleri gerek nefes üfleme şiddetinin arttırılması ya da azaltılmasıyla, gerekse dudak pozisyonu ve baş hareketlerimiz ile değişkenlik gösterebilir. “Kaba Rast” perdesinden “Tiz Eviç” perdesine kadar uzanan 5 ses kademesi (ses devresi) mevcuttur.

Bu eserin hazırlanmasında ise başta ney üfleme yeni başlayanlar, halen icra etmeye devam edenler, öğrenciler ve dahi sanatçılar için yararlı olabilmek hedeflenmektedir.

Akort yapma işlemi enstrüman çalanların, müzik sanatını saz-bağlama icrası ile gerçekleştirenlerin en önemli sorunudur. Çünkü her enstrüman doğru sesler verebilmesi için uygun bir akort düzenine sahip olmalıdır. Birçok saz-bağlama öğrencisi akort yapamadıkları ve zaman içerisinde akort yapmayı öğrenemedikleri için müzikten uzaklaşmakta ve hatta saz çalmayı bırakmaktadırlar. Ustaların saz-bağlama çalmayı öğrenme ve öğretme teknikleri ile metodolojisi genel anlamda değerlendirilmiştir. Müzik ile ilgili yükseköğrenim kurumları, okul ve eğitim kurumlarında ders kitabı olarak okutulması da bu alanda öğrenim gören öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Güzelliklerle dolu bir dünya kültür, sanat, edebiyat ve

musiki ile mümkündür. Musiki sanattır, sanat ise kültür demektir.

Yöntem, Bulgular ve Tartışma

Usta, üstad neyzenlerin ney üfleme ve öğretme teknikleri ile metodolojisi konusunda tecrübeme dayanarak söyleyeceklerim saz-bağlama konusundakine son derece benzer olduğu için bu hususu saz-bağlama akordu konulu kitabımda açıkladığım gibi, anlam kaybını önlemek için kısmi ilaveler hariç, aşağıdaki gibi naklen aktarıyorum. Burada farklı olarak söylemek istediğim, ısrarla vurgulayıp, irdeleneceğim husus ise “Ney” öğrenmek için mutlaka nota, solfej vb. temel musiki nazariyatına öncelikli biçimde vakıf olmanızdır. Diğer ayrıntılar için “saz-bağlama enstrümanı” için geçerli olanların hepsi “ney enstrümanı” için de geçerlidir.

İyi bir saz, türkü, şarkı dinleyicisi olmak iyi bir saz icracısı olmak için en önemli gerekliliktir. Ustaların, üstatların saz çalmayı öğrenme ve öğretme teknikleri ile metodolojisinin temelini bu sistematik yaklaşım oluşturur.

Sürekli dinlemek ve musiki konusunda kulak dolgunluğu oluşturmak çok önemlidir. Kulak dolgunluğu ciddi bir birikim haline geldikten sonra saz çalmayı da beraberinde geliştirdiğinizde birçok türküyü, şarkıyı kendi kendinize doğru bir şekilde çıkardığınızı göreceksiniz. Elbette notasyon, notadan çalışmak da beraberinde tatbik edilmeli ve sistematik yaklaşım durumuna eşlik etmelidir. Böylelikle hem doğru seslere bastığınızı hem de yöresel tavır ile beraber hissederek iyi bir saz çalma yöntemi geliştirdiğinizi göreceksiniz.

Hissederek çalıp söylemek öğrenmeyi de hızlandırır. Eğer ki sesimiz şarkı türkü söylemek için çok müsait değilse, sazı çalarken içimizden de sözlerini söylemek son derece faydalı bir uygulamadır.

Şiir, roman gibi edebi eserler okumanın da saz çalmaya, musiki birikimine faydası olur.

Hevesli olmak sazı hevesle çalmak da son derece önemlidir. Büyük ozan üstat merhum Neşet Ertaş’ın söylediği gibi “aşkınan” çalmak; “sazını aşkınan çalıp çığırın yorulmaz” der büyük usta.

Musiki hususunda alaylı, mektepli sınıflandırması yapıldığında, ben de bu noktada birçok saz üstadı gibi alaylı olduğumu söyleyebilirim. Geçmiş yıllarda belki usta çırak ilişkisi ile meşk etmek yeterli bir yöntem olsa da günümüzde temel musiki nazariyatının da

bilinmesi gerekiyor ki bu aynı zamanda müzikal eserlerin muhafaza edilebilmesi için de elzemdir, ikisi bir arada olduğunda birbirini destekleyen çok daha iyi bir bütünsel yapı oluşturuyor.

Babamın bana öğrettiği ilk türkü “Koyun Gelir Yata Yata” (Aman Ayşem Yaman Ayşem Türküsü), ben de saz çalmaya ortaokulda bununla başladım, şimdilerde ben de birine saz öğretmeye kalkışsam bu türkü ile başlatıyorum.

Şahsımın “Ney” yolculuğunda “Ney üfleme” ise yine babamın ve annemin ısrarlı teşvikleri ile başladım ve zaman içerisinde ilerletip geliştirerek “Neyzen” oldum.

Ben burada naçizane kendi edindiğim tecrübeleri anlatmak istiyorum. Saz çalmayı nasıl öğrendim, nasıl geliştirdim, bu gerçeklerin sizlere de yol göstereceğine, hayatınıza ışık tutacağına eminim. Kanaatimce en önemlisi sürekli dinlemek ve bu husus için en büyük kısmını oluşturuyor. Sürekli dinlemek, radyo dinlemek, televizyondan dinlemek, güncel kayıtları dinlemek, ustaların eski kayıtlarını dinlemek ve bunları izlemek, iyi saz çalan kişileri ve ustaların el, kol, parmak hareketlerini gözlemlemek, sazı tutuşlarını, kavrayışlarını ve oturma pozisyonlarını gözlemleyip kendimize ait çıkarımlar yapmak, hatta gerektiğinde örnek almak, bunları sürekli şekilde takip etmek, ve kendimize ait öğrenme yöntemleri geliştirmek, meşk usulüne önem vermek, usta-çırak ilişkisini kurmak, ve yine elbette beraberinde musiki nazariyatını öğrenerek nota bilgisini geliştirmek, musiki ile ilgili temel kavramları anlayıp hakim olmaya çalışmak vazgeçilmez bir öğrenme yöntemidir. Başlarda ustaları taklit etmekle ortaya çıkan saz icranızı müteakip kendi metodolojinizi de yavaş yavaş kurgulayarak öğrenme sürecinizi daha etkin hale getirmek bunu izleyen bir adım olacaktır. Ustaların çalması, eser okuması dışında saz çalarken yaptıkları fiziksel vücut hareketleri de öğrenme sürecine eşlik eder, güçlendirir.

Günümüzde dijital ortamda neredeyse tüm türkü, şarkı kayıtlarının farklı sanatçılara ait olarak bulunabilirliği çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet ortamında saz çalmayı öğrenmek için metodolojiler, dersler, kurslar da takip edilebilir, bunlar eğitim materyali olarak kullanılabilir. Nihayetinde bu öğrenme sürecindeki en önemli unsur istek, kararlılık ve gayrettir, yani çalışmaktır. Önemli olan istemek ve bu yönde çaba sarfederek sürekli emek vermektir. Elbette müzik yeteneği, müzik kulağı önemli bir faktör ama esas olan hem saz çalmayı öğrenmek hem de akort yapmayı öğrenmek için hevesle çok çalışılmasıdır. Her insanın kendine göre bir çalışma yolu,

kendine göre bir iş yapma biçimi olduğunu belirtmek için kullanılan “her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır” ifadesinden hareketle, kendi metodolojimizi geliştirmek ve bunun uygulanabilir olmasına önem vermemiz gerekir. Bu süreçte ustalardan, üstatlardan feyz almak, mümkünse onlarla meşk etmek de ayrı bir önem taşır. Ustalar ile meşk etmek yüz yüze birebir fiziksel olarak mümkün değilse, onların ses kayıtlarına eşlik edilebilir, radyo ya da televizyonda çalarken de eşlik sağlanabilir.

Çaldıklarımızın zaman zaman ses kaydını alıp belli aralıklarla kendimizdeki gelişimi duyarak gözlemlemek ve böylelikle takip etmeye çalışmak önemlidir, yine çaldıklarımızı canlı olarak ya da ses kaydı biçiminde öncelikle varsa ailemizde müzisyen kişilere, eş, dost yakınlarımıza, mümkünse ustalara dinletmek ve onların fikirlerini, geri bildirimlerini alıp gerekli düzeltmeleri yapmak, bu da önemli. Ben söylediğim bu yöntemi çokça uyguladım, çaldığım parçaların ses kayıtlarını çoğunlukla babama, bazen anneme ve bazen de kız kardeşime dinletip fikirlerini alıp bir sonraki kaydımda gerekli biçimde daha da düzelterek çalmayı ve gerçekleştirmeyi ilke edindim.

Bu vesile ile okuyucularıma bir kılavuz olmayı hedefliyorum ve saz-bağlama ile ilgili kendi tecrübelerimi aktarıp, yıllar içerisinde gelişen musiki çalışmalarım ile yine kendime özgün biçimde yani nevi şahsına münhasır saz-bağlama icrası sanatım esnasında oluşturduğum saz akort etme metodolojisi tecrübelerimi esas almaya çalıştım.

Çok dinlemek, iyi gözlemlemek, çok söylemek, çok çalmak, esasen işin anahtarı budur.

Meşk etmek, usta-çırak ilişkisi ve notasyon ise öğretme-öğrenme hususunda sihirli bir formüldür.

Ustaların, üstatların saz çalmayı öğrenme ve öğretme tekniklerini âşıklık gelenekleri açısından da aşağıdaki gibi inceleyebiliriz;

Âşıklık geleneklerinde “saz çalma”nın yeri ve önemi büyüktür. Başlı başına bir gelenek olan “saz çalma”dan başka, âşıklık geleneklerini oluşturan doğmaca söyleme / atışma, bade içme / rüya motifi, usta-çırak ilişkisi, âşık tarzı halk hikâyeciliği, muamma ve deyiştirme / atıştırmada da sazın yaygın olarak kullanıldığı, bu geleneklerin içinde benzer ve farklı işlevler yüklendiği görülmektedir.

Halk şiiri kapsamına giren bütün ürünlerde olduğu gibi, âşık tarzı şiirlerde de “ezgi” önemli bir unsurdur. Âşık tarzı şiirlerde ezgi genellikle saz eşliğinde oluşturulur. Âşıklar şiirlerini genellikle saz eşliğinde “âşık makamları” / “saz havaları” adı verilen müzik

yapısına uygun olarak icrâ ederler. Saz, ozana ve / veya âşığa doğmaca söylerken düşünme imkânı veren bir âlettir. Saz şairi, şiirde ölçü, kafiye ve anlam uyumlarını sağlama imkânına saz sayesinde kavuşur.

“Sazı gerçekten iyi çalabilen âşıklar için saz, sadece kimliğinin bir parçası değil, [aynı] zamanda irticalen söylemenin de en önemli unsurudur. Saz, âşığı ve dinleyicileri şiir iklimine sürükleyen tılsımlı bir güç, âşığın ilhamını kamçılamanın bir iksirdir. Saz şairi, deyişini zihninde tasarlar dinleyenleri de sazıyla oyalar. Âşıkların da ifadesine göre her makamın ezgisi, söylenecek olduğu şiirlerin hece sayılarıyla âhenli olmak zorundadır. Bir hece fazla veya eksik olduğu zaman bu hemen hissedilir. Bu yüzden usta âşıklar irticalî (doğaçlama) şiir söylerken zihinlerinde “parmak hesabı” yaparak değil, ezgiyi takip ederek heceyi tuttururlar. Aynı şekilde, saz eşliğinde oluşturulan âşık makamları (saz havaları) / ezgi, şiirin türünü de belirleyen önemli bir unsur olarak görülmektedir.

Usta-Çıracak İlişkisinde Saz; Âşıkların, saz çalmayı genellikle usta-çırak ilişkisi içinde öğrendikleri bilinmektedir. Bir ustaya çırak olan âşık aday, saz tutmayı, tezene vurmamayı, âşık makamlarını ustasından öğrenir. Aslında “Çıracaklık eğitimi, ustanın teorik bilgileri adaya aktarmasından çok, adayın icra sırasında ustayı dinlemesi ve izlemesi esasına dayanır. Bunun gerçekleşebilmesi için çırak, ustanın sanatını icra ettiği her ortamda bulunmaya çalışır. Gerektiğinde onunla birlikte yolculuğa çıkar, fasıllarda bulunur, ustanın davranışlarını yakından izler. Onun dinleyicilere hitap şekli, hikâye anlatma üslûbu, saz eşliğinde şiirlerini sunuş biçimi, saz çalma tekniği, ezgiyi oluştururken izlediği yol, bütün bunlar, çırağın yakından takip etmesi gereken konulardır. Sazlı-sözlü ortamlarda bulunan aday âşık heveslenerek saz çalmayı öğrenmek isteyebilmektedir. Halk hikâyelerindeki nesir kısımlarının icrasına “dille söyleme” denirken, manzum kısımların icrasına “telle söyleme” adı verilir.Sazın âşık edebiyatında temel unsurlardan biri olduğu görülür. Sazın en önemli işlevlerini de kısaca, şöyle sıralamak mümkündür:

1. Doğaçlama (irticalen) söylerken saz şairine düşünme ve şiirini oluşturma imkânı verir.
2. Saz eşliğinde oluşturulan “saz havaları”, şiirin ölçüsünü belirleyen bir unsur olarak karşımıza çıkar.
3. “Saz havası”, şiirin nazım türünü büyük ölçüde belirler.
4. Saz, dinleyicinin ilgisini artırır.

5. Sözüñ etkisini artırır.

Şekil 1: Saz – Bağlama Enstrümanları.

Şekil 2 Çeşitli Ney (Nây-i Şerif) enstrümanları.

Şekil 3 Çeşitli Ney (Nây-i Şerif) enstrümanları.

Şekill ile Saz – Bağlama Enstrümanları, Şekil 2 ve Şekil 3 ile ise Çeşitli Ney (Nây-i Şerif) enstrümanları görülmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak, usta olma yolunda müziği sadece bir hobi, uğraşı gibi değil de hayatımızın içine tamamen yerleştirecek biçimde ele almak gerekir. Saz çalmak için yalnızca özel bir boş vakit arayışı yerine onu hayatımızın bir parçası gibi görmek, fiziksel olarak saz ile uğraşmadığımız durumlarda zihnimizde saz çalma yöntemi geliştirmek, müsait olduğumuz her vakitte parmak egzersizlerimizi enstrüman olmadan da yapmaya çalışmak, parmaklarımızı, elimizi, kolumuzu hareket ettirmek çok fayda sağlayacaktır. Ve sürekli zihnimizde musiki ile uğraşarak onu hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdiğimizde özel vakit arayışımızın da azaldığı görülecektir ki bu durumda zaman bulamama gibi bir sorun da ortadan kalkmış olur. Hem de böylelikle bir musikişinas (müzik ile uğraşan, müziksever) kişi haline geliriz. Musiki ile bu denli hemhal olmak bize sadece müzikal anlamda gelişim sağlamaz, aynı zamanda ciddi bir kültürel birikim, duygu ve düşünce zenginliği ile birlikte iyi ve olgun insan (insân-ı kâmil), kaliteli ve doğru insan (mürşid-i kâmil) olma yolunda bunun sosyal hayattaki tutum ve davranışlarımıza olumlu yansımalarını da beraberinde getirecektir. Olgun insan olabilmek ele geçirmeyi reddetmek ile başlar.

“Ney” bir yol, “Neyzenlik” ise bir yolculuktur, sabır, şükür ve seyir dolu bir yaşam biçimidir. Bin kamıştan biri Ney olur. Sanatkâr neyzen kişi alçakgönüllü olur, mütevazî yaşar.

YAZARIN / ŞAİRİN BİYOGRAFİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup , Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistlik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Saflaştırma, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzendir. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim “Raşit ELMAS” için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU’nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayınlarak kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümental bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS'a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri de mevcuttur. Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS”a yazdığı ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri de bulunmaktadır. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz- Bağlama Akort Sistemi Metodu” ile “Ney ve Neyzen; Ney’de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı” isimli kitapları basılmıştır. Muhtelif makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

Referanslar

- [1] ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
- [2] ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
- [3] ELMAS, Emin Taner. (2025). Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 31–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>
- [4] Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-6-7
- [5] Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Ney ve Neyzen; Ney'de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-0-5